

ня монастиря в 1930-х рр., а й може слугувати важливим джерелом для вивчення монастирського господарства протягом майже семи століть. Крім того, вона є джерелом для дослідження керамічного виробництва цього часу, історії декоративно-прикладного мистецтва та вивчення міського побуту.

Примітки

1. Коваль В. Ю. Кашинная керамика в Золотой Орде // Российская археология. – М., 2005. – № 2. – С. 75-86.
2. Чміль Л. Керамические комплексы конца XV–XVI вв. из раскопок Михайловского Златоверхого собора в Киеве // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. – К., 2005. – С. 462-467.
3. Оногда О. В. Основні типи кераміки Середньої Наддніпрянщини другої половини XV – початку XVI ст. // Археологія. – 2008. – № 4 – С. 55-63.
4. Оногда О. В. До питання про своєрідну групу кераміки післямонгольського часу // Магістеріум. – К., 2007. – Вип. 27. – С. 70-74.
5. Чміль Л. В. Турецька кераміка XVI–XVIII ст. з території Михайлівського Златоверхого монастиря // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 60-64.
6. Салтыков А. Б. Русская керамика: Пособие по определению памятников материальной культуры XVIII – начала XX века. – М., 1952. – 127 с.
7. Чміль Л. До питання про клейма на керамічному посуді XVII–XVIII ст. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 128-130.
8. Бобринский А. О двух символах плодородия на украинской керамике // Українське гончарство. – К. : Опішне, 1993. – Кн. 1. – С. 120-135.
9. Чміль Л. В., Оногда О. В. До питання про технологію виробництва кийвської кераміки другої половини XIII – початку XVI ст. // Праці Центру пам'ятокзнавства. – К., 2008. – Вип. 14. – С. 104-132.

Оногда О. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ГОНЧАРНИЙ ПОСУД XIV – ПОЧАТКУ XVI ст. З РОЗКОПОК НА ТЕРИТОРІЇ СТАРОГО КИЇВСЬКОГО АРСЕНАЛУ

Під час археологічних досліджень на території Старого Арсеналу (2005–2007 рр., керівник – Г. Ю. Івакін) виявлено значну кількість керамічного посуду XIV – початку XVI ст. – хронологічного відрізка, що передує “писемному періоду” історії Вознесенського дівочого монастиря. Культурний шар цього часу здебільшого знищений господарсько-будівельною діяльністю XVIII–XX ст., через що збереглися лише заглиблені в материк нижні частини споруд досліджуваного періоду. Більшість їх у верхній частині заповнення містили матеріали пізнішого часу, а в деяких випадках кераміка XIV–XVI ст. становила лише незначну частку. Попередній аналіз гончарних виробів з цих розкопок частково опублікований автором [1]. Подальше опрацювання матеріалів дозволило уточнити та систематизувати дані за допомогою формально-статистичної обробки. Всього колекція даного хронологічного періоду нараховує понад 800 одиниць хронологічно значущих фрагментів гончарних виробів.

Аналіз керамічного комплексу зазначеного хронологічного проміжку дозволив диференціювати в його межах три хронологічні горизонти: другої половини XIV – середини XV ст. (іл. 1), XV ст. (іл. 2) та другої половини XV – початку XVI ст. (іл. 3). Гончарні матеріали з території Старого Арсеналу характеризуються значним переважанням горщиків та їхніх фрагментів. Інші види кухонного та столового посуду представлені в незначній кількості. За техніко-морфологічними показниками тут є майже всі характерні для Середньої Наддніпрянщини різновиди кераміки.

Найбільш ранні матеріали (культурно-хронологічний горизонт другої половини XIV – середини XV ст.) зафіксовані на території внутрішнього арсенальського подвір'я (об'єкт 9

Іл. 1. Горщики другої половини XIV – середини XV ст. (Арсенал, розкоп II, об. 2а)

Іл. 2. Горщики XV ст. (Арсенал, розкоп II, об. 1)

розкопу I, об'єкти 2а і 2б розкопу II, об'єкт 13 розкопу III) та корпусу (об'єкти 1 і 23). Всі комплекси датовані за специфікою кераміки. Посуд диференціюється за морфологією перетину вінець. Тут представлені, зокрема валикоподібні сплюснені вінця та масивні валикоподібні вінця із закраїною (типи 2б та 3а, тут і надалі – за авторською класифікацією [2, 244]), меншою мірою – уламки посуду “своєрідної” групи (типи 8а і 8б, відповідно). Фрагменти донець мають сліди підсипки. Посуд цього часу виконаний у техніці стрічкового наліпу на повільному гончарному крузі.

Культурно-хронологічний горизонт XV ст. репрезентований колекцією посуду з господарської споруди на території внутрішнього подвір'я (об'єкт 1 розкопу II), датованої за знахідками сережки, вістря стріли та інших індивідуальних знахідок. Крім того, поодинокі фрагменти гончарних виробів XV ст. зафіксовані також на інших ділянках з території розкопок. Керамічний матеріал представлений знахідкою корчаги, 3 горщики повного профілю та понад 600 уламків горщиків. Є також покоришки, кілька фрагментів макітер, чарок і мініатюрних посудин.

Горщики цього часу характеризуються домінуванням наступних типів профілювання вінець: масивні валикоподібні із закраїною (тип 3а), масивні валикоподібні із глибокою виїмкою для покоришки (типи 4а і 4б), а також рельєфні вінця (із защипами по зовнішній поверхні, тип 6). Значний відсоток донець має сліди зрізування з гончарного круга. На фрагментах вінець із глибокою виїмкою по внутрішній поверхні та із защипами подекуди на внутрішній поверхні помітні ротаційні сліди від витягування на крузі. Це свідчить про те, що частина посуду цього періоду вже виготовлялася із застосуванням прогресивної технології витягування на швидкооберттовому крузі. У колекції присутні полив'яні вироби — горщики, вкриті зсередини зеленою прозорою поливою. Нечисленними зразками представлений коричнево-глиняний посуд із гачкоподібними вінцями, виготовлений із дуже щільного тіста без помітних домішок (тип 7) та кераміка “своєрідної” групи, виготовлена з тіста із додаванням жорстви, крупного піску тощо (типи 8а і 8б).

Кераміка другої половини XV – початку XVI ст. походить з території арсенальського подвір'я (об'єкт 3 розкопу I, датований за знахідками литовських денаріїв та монети кримського ханства; яма 19а розкопу I; об'єкт 8 розкопу II) а також корпусу (об'єкт 46).

Для цього періоду характерне урізноманітнення способів оформлення верхнього краю горщиків. За формою вінець виділяються наступні типи: масивні валикоподібні із виїмкою або канелюрою по внутрішньому краю (типи 4а, 4б, 4в); із защипами по зовнішньому краю

(тип 6); з ромбоподібними в перетині вінцями (тип 5а); з вінцями підпрямокутної (тип 5б) та підтрикутно-валикоподібної з внутрішнім напливом (тип 5в) форми. Більшість фрагментів денець мають сліди зрізування з гончарного круга. Частина горщиків вкрита зсередини зеленою прозорою поливою різних відтінків (трав'янисто-зелений, темно-зелений).

Спільною рисою для кераміки усіх культурно-хронологічних горизонтів є склад формовочних мас: найчастіше це глиняне тісто із домішкою піску та шамоту, подекуди – із включеннями вапняку. В більшості випадків використовувались неозалізнені або слабкоозалізнені глини. Випал – окисний. Орнаментація посуду протягом всього розглядуваного періоду є дуже лаконічною та представлена, зазвичай, оздобленням у вигляді лінійного або хвилястого заглибленого орнаменту, переважно – по плічку посудин.

Таким чином, колекція керамічних матеріалів XIV – початку XVI ст. з досліджень на території Старого Арсеналу є надзвичайно цінним історичним джерелом. Вона дозволяє простежити основні тенденції розвитку гончарного виробництва в Києві ранньомодерної доби та прослідкувати найсуттєвіші зрушення у гончарному виробництві цього періоду, насамперед освоєння високотехнологічних методів виготовлення кераміки, розширення варіативності морфологічних особливостей, зростання потужностей полив'яного виробництва тощо. Більш детальна публікація колекції дасть змогу повніше висвітлити історію розвитку київського гончарства на прикладі цього непересічного археологічного комплексу.

Примітки

1. *Оногда О. В.* Керамічні комплекси XIV–XVI століть з розкопок на території Старого Арсеналу // ЛА. – Вип. 21, спецвипуск 8. – 2008. – С. 24-31.

2. *Оногда О. В.* Кераміка Середньої Наддніпрянщини другої половини XIII–XV ст.: дис. ... канд. іст. наук. – К., 2012. – 338 с.

Іл. 3. Горщики другої половини XV – початку XVI ст.
(Арсенал, розкоп I, об. 3)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспоя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014